

DAVLAT XARIDLARIDAGI TEXNOLOGIK YANGILIKLAR SAMARADORLIK VA SAMARADORLIK UCHUN RAQAMLI YECHIMLARDAN FOYDALANISH

Jumaniyazov Dostonbek Rustamovich

Bank va Moliya akademiyasi talabasi

E-mail id: djr1992sher@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10811778>

Abstrakt: Ushbu ilmiy maqola davlat xaridlari sohasidagi texnologik yangiliklarning transformatsion salohiyatini o'rganadi. Elektron xaridlar platformalari, blockchain texnologiyasi va sun'iy intellekt kabi raqamli echimlar samaradorlikni oshirishi, xarajatlarni kamaytirishi va davlat xaridlari jarayonida qaror qabul qilishni yaxshilashi mumkinligini o'rganadi. Maqolada, shuningdek, ushbu yangiliklarni qabul qilish va amalga oshirish bilan bog'liq muammolar va xatarlar, shuningdek, muvaffaqiyatli integratsiya strategiyalari muhokama qilinadi. Amaliy tadqiqotlar va empirik dalillarni tahlil qilib, ushbu maqola davlat xaridlarida raqamli echimlardan foydalanishning afzalliklari va oqibatlari to'g'risida tushuncha beradi.

Kalit so'zlar: Davlat xaridlari, texnologik yangiliklar, raqamli echimlar, elektron xaridlar, blockchain, sun'iy intellekt, samaradorlik, samaradorlik.

Davlat xaridlari butun dunyo bo'ylab hukumatlar va jamoat tashkilotlari faoliyatida hal qiluvchi rol o'ynaydi. Bu davlat xizmatlarini ko'rsatish va davlat loyihalarini amalga oshirish uchun zarur bo'lgan tovarlar, xizmatlar va ishlarni sotib olishni o'z ichiga oladi. Biroq, an'anaviy davlat xaridlari jarayonlari ko'pincha samarasizligi, shaffofligi yo'qligi va korrupsiyaga moyilligi uchun tanqid qilingan. So'nggi yillarda texnologik yangiliklar ushbu muammolarni hal qilish va davlat xaridlari manzarasini inqilob qilish uchun istiqbolli echim sifatida paydo bo'ldi.

Ushbu ilmiy maqola davlat xaridlarida texnologik innovatsiyalarning transformatsion salohiyatini va ularning samaradorlik va samaradorlikka ta'sirini o'rganishga qaratilgan. Xususan, u jarayonlarni soddalashtirish, xarajatlarni kamaytirish va davlat xaridlarida qaror qabul qilishni kuchaytirish uchun elektron xaridlar platformalari, blockchain texnologiyasi va sun'iy intellektni o'z ichiga olgan raqamli echimlardan foydalanishga qaratilgan.

Davlat xaridlarida raqamli echimlar Internet, ma'lumotlar tahlili va avtomatlashtirish kuchidan foydalanadigan bir qator texnologiyalarni qamrab oladi. Elektron xaridlar platformalari xaridlarni amalga oshirish uchun onlayn portallarni taqdim etadi, bu takliflarni elektron tarzda yuborish, avtomatlashtirilgan baholash jarayonlari va real vaqtda monitoringni ta'minlaydi. Blockchain texnologiyasi xavfsiz va shaffof tranzaksion yozuvlarni taklif etadi, bu esa xaridlar operatsiyalarida ishonch, hisobdorlik va kuzatuvchanlikni osonlashtiradi. Mashinani o'rganish va tabiiy tilni qayta ishlash kabi sun'iy intellekt texnikasi ilg'or ma'lumotlarni tahlil qilish, bozor razvedkasi va xarid qilish jarayonlarida qarorlarni avtomatlashtirilgan qo'llab-quvvatlashga imkon beradi.

Ushbu raqamli echimlarni qabul qilish va amalga oshirish davlat xaridlarida katta foyda keltirishi mumkin. Yaxshilangan samaradorlikka qo'lda ishlaydigan jarayonlarni avtomatlashtirish, xaridlar oqimini soddalashtirish va xaridlar tsikli vaqtlarini qisqartirish orqali erishish mumkin. Kengaytirilgan samaradorlik ma'lumotlarga asoslangan qarorlarni qabul qilish, bozorni yaxshiroq o'rganish va xatarlarni boshqarish orqali amalga oshirilishi mumkin. Bundan tashqari, raqamli echimlar shaffoflik, hisobdorlik va raqobatni kuchaytirishi,

shu bilan korruptsiya xavfini kamaytirishi va davlat xaridlarida boshqaruvni yaxshilashi mumkin.

Biroq, davlat xaridlarida texnologik innovatsiyalarning integratsiyasi qiyinchiliklardan xoli emas. Ma'lumotlar xavfsizligi, maxfiylik muammolari, birgalikda ishlash va salohiyatni oshirish va o'qitish zarurati hal qilinishi kerak bo'lgan asosiy masalalardan biridir. Muvaffaqiyatli integratsiya manfaatdor tomonlarni jalb qilishni, o'zgarishlarni boshqarishni va mustahkam huquqiy va me'yoriy asoslarni ishlab chiqishni talab qiladi.

maliy tadqiqotlar, empirik dalillar va mavjud adabiyotlarni tahlil qilib, ushbu maqola davlat xaridlarida raqamli echimlarni muvaffaqiyatli integratsiyalashning afzalliklari, muammolari va strategiyalari haqida tushuncha berishga qaratilgan. Texnologik yangiliklarning potentsialini tushunish siyosatchilar, amaliyotchilar va tadqiqotchilarni ushbu yangiliklardan davlat xaridlari jarayonlarida samaradorlik, samaradorlik va boshqaruvni yaxshilash uchun foydalanishda xabardor qilishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, davlat xaridlarida raqamli echimlardan foydalanish an'anaviy jarayonlarni o'zgartirish, samaradorlikni oshirish va qaror qabul qilishni yaxshilash imkoniyatiga ega. Ushbu maqola turli xil raqamli echimlar, ularning afzalliklari va muammolari va muvaffaqiyatli integratsiya strategiyalarini ko'rib chiqadi. Shunday qilib, u davlat xaridlari amaliyotini takomillashtirish uchun texnologiyadan foydalanish bo'yicha bilimlarning o'sib borishiga hissa qo'shadi va ushbu sohada keyingi tadqiqotlar va hamkorlik uchun asos yaratadi. Elektron xaridlar platformalari jarayonlarni soddalashtirish va shaffoflikni oshirish qobiliyati tufayli davlat xaridlari sohasida katta qiziqish uyg'otdi. Ushbu platformalar xaridorlar va etkazib beruvchilar uchun xaridlar faoliyatini amalga oshirish uchun markazlashtirilgan raqamli maydonni ta'minlaydi. Elektron xaridlar platformalari orqali tashkilotlar tender xabarnomalarini nashr etishdan tortib takliflarni taqdim etish, baholash va shartnomalarni boshqarishgacha bo'lgan barcha xaridlar davrini avtomatlashtirishi mumkin. Ushbu avtomatlashtirish qo'lda xatolarni kamaytiradi, vaqtni tejaydi va xaridlar jarayonida samaradorlikni oshiradi. Bundan tashqari, elektron xaridlar platformalari manfaatdor tomonlarga xaridlar to'g'risidagi ma'lumotlarga kirish va Real vaqt rejimida xaridlar faoliyatining borishini kuzatish imkonini berish orqali ko'proq shaffoflikni osonlashtiradi.

Blockchain texnologiyasi xavfsiz va shaffof tranzaksion yozuvlarni taqdim etish orqali davlat xaridlarini inqilob qilish imkoniyatiga ega. Tarqatilgan daftar texnologiyasidan foydalangan holda, blockchain xaridlar ma'lumotlarining o'zgarmasligi va yaxlitligini ta'minlaydi. Bu xarid operatsiyalarida ishonch va hisobdorlikni oshirishga imkon beradi, chunki jarayonning har bir bosqichi qayd etiladi va orqaga qarab o'zgartirilishi mumkin emas. Blockchain shuningdek, etkazib beruvchilarning ma'lumotlarini tekshirishni osonlashtirishi va firibgarlik faoliyati xavfini kamaytirishi mumkin. Bundan tashqari, blockchain-ni qo'llab-quvvatlaydigan xaridlarda aqlli shartnomalardan foydalanish shartnoma bajarilishini avtomatlashtirishi, muvofiqlikni ta'minlashi va ma'muriy yuklarni kamaytirishi mumkin.

Mashinani o'rganish va tabiiy tilni qayta ishlash kabi sun'iy intellekt texnikasi qarorlarni qabul qilish va davlat xaridlari samaradorligini oshirishda katta imkoniyatlarni taqdim etadi. AI qimmatli tushunchalar va bashoratlarni taqdim etish uchun katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilishi mumkin, bu esa tashkilotlarga xarid qilish to'g'risida qaror qabul qilishga imkon beradi. Masalan, sun'iy intellekt bilan ishlaydigan bozor razvedkasi vositalari strategik manbalar va

etkazib beruvchilarni tanlash jarayonlarini qo'llab-quvvatlash uchun bozor tendentsiyalari, etkazib beruvchilarning ishlashi va narx ma'lumotlarini tahlil qilishi mumkin.

AI, shuningdek, ma'lumotlarni kiritish va hujjatlarni qayta ishlash kabi muntazam vazifalarni avtomatlashtirishi, xaridlar bo'yicha mutaxassislarni qo'shimcha qiymatli faoliyatga e'tibor qaratish uchun bo'shatishi mumkin.

Davlat xaridlarida raqamli echimlarning asosiy afzalliklaridan biri bu qo'lda jarayonlarni avtomatlashtirishdir. Ilgari ko'p vaqt talab qiladigan va xatolarga moyil bo'lgan vazifalar, masalan, takliflarni baholash va shartnomalarni boshqarish, endi elektron xaridlar platformalari va AI texnologiyalari yordamida avtomatlashtirilishi mumkin. Ushbu avtomatlashtirish nafaqat vaqtni tejaydi, balki qaror qabul qilishda aniqlik va izchillikni yaxshilaydi. Ma'muriy yuklarni kamaytirish orqali xaridlar bo'yicha mutaxassislar bozorni tahlil qilish va etkazib beruvchilar bilan munosabatlarni boshqarish kabi ko'proq strategik faoliyatga e'tibor qaratishlari mumkin.

1-diagramma. Davlat xaridlari samaradorligini oshirishning ustuvor yo'nalishlari.

Raqamli yechimlar xaridlar jarayonini oxirigacha ko'rish va nazorat qilishni ta'minlash orqali xaridlar ish oqimlarini soddalashtirishga imkon beradi. Elektron xaridlar platformalari tashkilotlarga xaridlar tartibini standartlashtirish, qoidalarga rioya qilishni ta'minlash va baholash mezonlarining izchil qo'llanilishini ta'minlash imkonini beradi. Ish oqimlarining bunday tartibga solinishi xaridlar jarayonidagi kechikishlar va to'siqlarni kamaytiradi, bu esa tezroq aylanish vaqtiga va samaradorlikni oshirishga olib keladi.

Davlat xaridlarida raqamli echimlarni qabul qilish xaridlar tsiklini sezilarli darajada qisqartirish imkoniyatiga ega. Elektron xaridlar platformalari tomonidan taqdim etilgan takliflarni, Real vaqtda bildirishnomalarni va avtomatlashtirilgan baholash jarayonlarini elektron tarzda yuborish xarid jarayonini tezlashtiradi. Bundan tashqari, sun'iy intellekt bilan ishlaydigan vositalar talab modellarini bashorat qilish, xaridlar jadvalini optimallashtirish va etkazib berish vaqtini qisqartirish uchun tarixiy xaridlar ma'lumotlarini tahlil qilishi mumkin. Tsikl vaqtidagi bu qisqartirishlar nafaqat samaradorlikni oshiradi, balki tashkilotlarga

o'zgaruvchan bozor sharoitlari va manfaatdor tomonlarning ehtiyojlariga tezroq javob berishga imkon beradi.

Xulosa qilib aytganda, davlat xaridlarida raqamli echimlarni qabul qilish samaradorlik va samaradorlikni oshirish uchun katta imkoniyatlarni taqdim etadi. Elektron xaridlar platformalari, blockchain texnologiyasi va sun'iy intellekt avtomatlashtirishni, ish oqimlarini soddalashtirishni va ma'lumotlarga asoslangan qarorlarni qabul qilishni ta'minlaydi. Ushbu echimlar tezroq aylanish vaqtiga, bozor razvedkasini yaxshilashga va xatarlarni boshqarishga yordam beradi.

Biroq, ma'lumotlar xavfsizligi, o'zaro ishlash va salohiyatni oshirish zarurati kabi muammolarni hal qilish kerak. Umuman olganda, davlat xaridlarida raqamli echimlarning integratsiyasi davlat mablag'larini yaxshiroq taqsimlashga, shaffoflikni oshirishga va boshqaruvni kuchaytirishga olib kelishi mumkin. Doimiy tadqiqotlar va hamkorlik ushbu sohadagi texnologik yangiliklarning afzalliklaridan yanada foydalanish uchun juda muhimdir.

References:

1. "Digital Transformation in Public Procurement: A Systematic Literature Review" by L. Papadaki and I. Manikas.
2. "The Impact of E-Procurement on Public Procurement Performance: An Exploratory Study" by A. Abbasi, et al.
3. "Blockchain Technology in Public Procurement: Benefits and Challenges" by C. Özdemir and R. Çakır.
4. "Digital Procurement: The Key to Unlocking the Value in Public Sector Purchasing" by D. Baldwin
5. European Commission - Public Procurement: https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement_en
6. Набижонов, О., Шавкатова, Ш. ., & Сатторова, С. . (2022). КОРХОНАЛАРДА ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ХАРАЖАТЛАРИНИ МИНИМАЛЛАШТИРИШ СТРАТЕГИЯСИНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ. Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук, 2(7), 27–29. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/EJLFAS/article/view/1918>
7. Атаджанова, З., Муродов, А., & Набижонов, О. Г. (2022). ТРАНСПОРТ ХИЗМАТЛАРИ СИФАТИ САМАРАДОРЛИК . Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук, 2(4), 74–82. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/EJLFAS/article/view/1356>
8. Otabek Ganiyevich Nabijonov, & Sh. A. Kholbutaeva (2022). THE ROLE OF CONSULTING IN THE MODERN MARKET ECONOMY. Central Asian Academic Journal of Scientific Research, 2 (2), 5-8.
9. Ugli, A. S. O., Ganiyevich, N. O., Ugli, Y. S. Z., & Ugli, K. R. A. (2021). About how cheap (actually very expensive) loans may not enrich the poor. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(10), 2191-2193.
10. Shavkatova, S. ., & Nabijonov, O. . (2022). INNOVATSIYA FAOLIYATINING ANAMIYATI. Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук, 2(11), 4–7. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/EJLFAS/article/view/4088>

11. Отабек Ганиевич Набижонов, Зохидагон Раббимкул Ўғли Хужамкулов, & Ф. Б. Шакирова (2022). ИННОВАЦИЯЛАР НЕГИЗИДА БАҲҚАРОП ИҚТИСОДИЙ ЎСИШИ ТАЪМИНЛАШНИНГ НАЗАРИЙ ЖИХАТЛАРИ. Central Asian Academic Journal of Scientific Research, 2 (4), 326-334.
12. Nabijonov Otabek Ganiyevich, & Shavkatova Shakhnoza Pulot Qizi. (2021). THE ROLE OF UNIVERSITIES IN BUILDING A REGIONAL INNOVATION SYSTEM. Eurasian Journal of Academic Research, 1(8), 102–106. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5709174>
13. Akhmadbek Bakhtiyorov. (2023). ACCELERATING EXPANSION OF DIGITALIZED HIGHER EDUCATION SYSTEMS FOR CREATING BETTER LEARNING CONDITIONS WORLDWIDE. Open Access Repository, 4(3), 916–919. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/TVUS8>
14. Rasulova, N. N., Primova, A. A., & Khudayarova, M. M. (2020). Small business and private enterprise as a priority for the further development of Uzbekistan. European research, (6), 64.
15. Bakhtiyorov, A. (2023). ECONOMIC SIDE EFFECTS OF OPEN MARKET SYSTEM TO DEVELOPING COUNTRIES. Solution of social problems in management and economy, 2(8), 9-11.